
O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS RESIDENTES EM UM HOSPITAL GERAL EM SALVADOR-BA DIRECIONADO À ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NO SUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14223025

Nathalia Herculano de Sousa¹

¹Nutricionista; Residente em Nutrição Clínica (UNEB) – Universidade do Estado da Bahia
(UNEB)

nathaliaherculano.nhs@gmail.com

Jamille Reis Santana²

²Nutricionista; Residente em Nutrição Clínica (UNEB) – Universidade do Estado da Bahia
(UNEB)

jamille.nutricao@gmail.com

Thaisy Cristina Honorato Santos Alves³

³Mestra e Doutoranda em Alimentos, Nutrição e Saúde (UFBA); Docente do curso de
Nutrição (UNEB) – Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

tcalves@uneb.br

Carine de Oliveira Souza Bordallo⁴

⁴Mestra em Alimentos, Nutrição e Saúde (UFBA); Docente do curso de Nutrição (UNEB) –
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

cosouza@uneb.br

AT01: Educação e formação em saúde.

RESUMO: A Residência Multiprofissional em Saúde é uma formação que capacita os profissionais por meio do trabalho em prestação de serviço de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como eixo principal a aprendizagem e o aperfeiçoamento técnico através da prática cotidiana. As equipes multiprofissionais são essenciais para uma assistência baseada nos princípios do SUS, dentro de um contexto em que a atuação dos diferentes profissionais visa garantir também a integralidade do cuidado ao usuário do sistema. O presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de formação multiprofissional de nutricionistas residentes, inseridos em um hospital geral voltado à atuação no SUS de modo a destacar os aprendizados adquiridos e desafios enfrentados, assim como sugerir caminhos para aprimorar as futuras capacitações multiprofissionais. Nesse sentido, através do relato de experiência foi possível identificar os mecanismos pelos quais o processo de formação pode otimizar o cuidado integral de qualidade no contexto do SUS, fortalecer o tripé universitário por estímulo à produção científica, contribuindo assim para o aprimoramento do cuidado da sociedade baseado em evidências, e qualificar os profissionais de saúde para atuação prioritariamente no SUS.

Palavras-chave: Formação profissional; Nutricionista; Residência multiprofissional; SUS.

1. INTRODUÇÃO

Considerando a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 1988, e os seus princípios e diretrizes, a qualificação dos recursos humanos constitui uma das bases fundamentais para a criação e manutenção desse sistema. Tendo em vista a complexidade do SUS, a formação, capacitação e inovação dos profissionais atuantes no sistema, norteadas pela Política de Recursos Humanos, possui grande importância e influencia diretamente na qualidade dos serviços de saúde prestados à população, já que os recursos humanos permitem a viabilização de ações no âmbito do SUS (BRASIL, 2003).

Nesse sentido, as Residências Multiprofissionais da Saúde (RMS), definidas como uma modalidade de pós-graduação em saúde desenvolvida em um processo formativo de estágio-trabalho em saúde, se configuram como um mecanismo essencial que corrobora para o fortalecimento do SUS. Por serem realizadas com base nos princípios e diretrizes do sistema de saúde em questão, favorece a assistência no âmbito da rede pública de atenção à saúde (SILVA, 2018).

As atividades desenvolvidas durante o estágio-trabalho permitem a oportunidade de aprendizado constante, o que se relaciona com a presença marcante da educação em serviço. É válido destacar que RMS qualifica o profissional em campo, o qual, após o processo formativo, pode retornar para o âmbito da assistência à saúde no SUS qualificados, tornando assim a formação dos residentes um investimento financeiro indireto no âmbito da saúde, capaz de aprimorar diversas áreas associadas, como o cuidado em saúde, recursos humanos, atividades de pesquisa, ensino e extensão, bem como promover sua empregabilidade (SILVA, 2018).

Logo, o objetivo deste relato de experiência é descrever o processo de formação multiprofissional de nutricionistas residentes, inseridos em um hospital geral em Salvador-BA voltado à atuação prioritária no SUS, de modo a destacar os aprendizados adquiridos e desafios enfrentados, assim como sugerir caminhos para aprimorar as futuras capacitações multiprofissionais, com a finalidade de fortalecer o cuidado integral no SUS.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, em formato de relato de experiência, elaborado a partir da vivência prática de nutricionistas residentes do Núcleo de Nutrição Clínica do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) durante o período do estágio-trabalho em um Hospital Geral de Salvador (BA) entre os meses de março a novembro de 2024.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Núcleo de Nutrição Clínica do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) inclui profissionais da nutrição, psicologia e fonoaudiologia, atendendo assim a obrigatoriedade de, no mínimo, 03 profissionais de diferentes áreas da saúde. Os integrantes desse núcleo desenvolvem as atividades da residência majoritariamente em ambiente hospitalar, tanto em enfermarias quanto em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Como previsto em regulamento, o período de trabalho é composto por 60 horas semanais em serviço, sendo 80% prática e 20% teórica, totalizando 5.760 horas, executadas em um período de 02 anos, durante o qual é assegurado o direito a uma bolsa para os residentes. Além disso, a residência é desenvolvida sob a supervisão de profissionais da instituição concedente com formação no campo de atuação do residente (preceptores) e professores (tutores) vinculados à Universidade com formação técnica correspondente.

Referente a atuação do nutricionista em âmbito hospitalar, as atividades deste profissional correspondem àquelas preconizadas pela sistematização do cuidado em Nutrição, como a triagem de risco nutricional, avaliação e diagnóstico do estado nutricional, intervenção nutricional e acompanhamento contínuo em nutrição (ASBRAN, 2014). Além disso, a elaboração de protocolos assistenciais do serviço de nutrição também é uma das funções do nutricionista.

Durante o período do estágio-trabalho, são realizadas sessões clínicas que contam com a presença de todos os profissionais que integram a unidade hospitalar em questão, com a finalidade de promover a discussão dos casos clínicos dos pacientes sob a ótica de cada categoria profissional, permitindo assim o alinhamento das condutas de forma multiprofissional e garantindo também o cuidado integral à saúde da pessoa hospitalizada.

No período de assistência nutricional em campo de prática da residência ocorre ainda, diariamente, a preceptoria, realizada pelos profissionais atuantes no local de serviço, que consiste na supervisão, acompanhamento e orientação teórico-prática das atividades desenvolvidas pelos residentes.

É notório que a preceptoria contribui para estimular a construção do raciocínio clínico ampliado que melhor se adequa ao quadro de cada paciente, o que é feito especialmente através da partilha de conhecimentos com os nutricionistas preceptores. Estes, por sua vez, acumulam experiências adquiridas ao longo do período de atuação que são compartilhados com o intuito

de promover a disseminação de saberes como parte do processo formativo dos residentes (CARNEIRO et al., 2021).

Pelo fato de ser caracterizada pelo ensino em formação, o percentual de 20% da carga horária das residências é destinado ao cumprimento da matriz curricular, que se refere ao conjunto de componentes curriculares e suas respectivas ementas, de modo a contemplar saberes e práticas de todas as categorias profissionais que o integram, considerando o perfil multiprofissional. Dessa forma, os residentes participam concomitantemente de aulas semanais, ministradas por docentes da Universidade e por profissionais de referência convidados, permitindo a constante atualização do conhecimento e favorecendo o alinhamento entre teoria e prática.

Destaca-se também que na matriz curricular do programa, para além dos componentes curriculares específicos para cada núcleo de atuação, são ministrados ainda componentes curriculares que abordam o sistema de saúde brasileiro, metodologia do trabalho científico e bioética, tendo em vista a importância de garantir a formação de profissionais que atuam de forma ética que compreendem e fomentam o serviço de saúde e o estímulo à produção científica.

As Residências Multiprofissionais na Área da Saúde, criadas por meio da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, são definidas como uma modalidade de ensino de pós graduação lato sensu destinados às categorias profissionais da saúde, com exceção da Medicina, que tem como finalidade primordial a capacitação dessas categorias de modo a corroborar para a maior facilidade da inserção de profissionais da saúde qualificados no mercado de trabalho, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o fortalecimento do mesmo (SILVA, 2018).

As residências se configuram como uma ferramenta capaz de promover a qualificação da mão de obra para atuação na atenção assim como na gestão em saúde e, dessa forma, contribuem para o aprimoramento profissional convergente com os princípios e diretrizes do SUS. Junto a isso, estimulam também a educação permanente por meio do ensino em serviço, garantindo o constante aprimoramento e atualização do conhecimento (CARNEIRO et al., 2021).

Nesse sentido, Educação Permanente em Saúde (EPS) é prevalente nos locais de atuação do residente tendo em vista o perfil de formação teórico-prática das RMS e a necessidade de desenvolvimento e qualificação de trabalhadores para o setor da saúde. A EPS consiste no processo de aprendizado por meio do compartilhamento de saberes que propiciam o ensinar e aprender durante as atividades cotidianas do trabalho, com a finalidade de transformar e

aprimorar as práticas profissionais e conseqüentemente corroborar para uma melhor gestão e assistência à saúde de modo a atender os princípios, diretrizes e objetivos definidos pelo SUS (SILVA et al., 2016).

Quanto à atuação do nutricionista, a Nutrição Clínica, conforme Lei nº 8.234/1991, é uma das áreas em que o nutricionista tem como atribuição principal a prestação de assistência nutricional e dietoterápica a coletividade e indivíduos, sendo eles sadios ou enfermos (BRASIL, 2018). Considerando o papel do nutricionista no âmbito hospitalar, vale enfatizar que este é o profissional capacitado para a prestação da adequada assistência nutricional aos pacientes hospitalizados com o objetivo de promover a melhora do quadro clínico por meio da prescrição dietética, devendo, portanto, estar inseridos nas equipes de trabalho multiprofissional (OLIVEIRA et al., 2020).

Nesse sentido, considerando o papel dos nutricionistas pós graduandos no programa em questão, o processo de formação dos residentes é marcado pelo desenvolvimento de habilidades, aprimoramento do raciocínio clínico exigido para assistência nutricional e educação permanente em saúde dentro de um contexto em que há a atuação dos diferentes profissionais em prol de um objetivo em comum, a qualidade da assistência de modo a garantir a integralidade do cuidado ao usuário do SUS (CARNEIRO et al., 2021)

A integralidade é um atributo percebido pela atuação dos residentes por meio do entendimento do indivíduo inserido em um contexto biológico, social e psicológico, o que exige interação entre profissionais de diferentes áreas para potencializar a qualidade do cuidado. A integralidade também pode ser entendida como a garantia da continuidade da assistência à saúde dentre os diferentes níveis de complexidade que fazem parte da rede de atenção à saúde, o que se relaciona com o terceiro conceito de integralidade o qual preconiza a garantia das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, visto que os residentes atuam tanto em ambulatório quanto em unidades hospitalares, desde enfermaria a UTIs (SOUSA, 2023).

O programa de residência também contribui para o fortalecimento do eixo pesquisa do tripé universitário pelo fato de estimular a produção científica, como por exemplo, por meio da exigência do Trabalho de Conclusão de Residência como requisito obrigatório para obter a certificação do programa. Destaca-se também o fato de que várias instituições concedentes facilitam essa atividade pois possuem dados próprios que são capazes de originar estudos científicos de alta qualidade, permitindo assim o aprimoramento do cuidado baseado em evidências ofertado aos pacientes do sistema de saúde.

Referente aos desafios enfrentados pelos residentes, destaca-se a exigência do

cumprimento de 60 horas semanais em um regime de dedicação exclusiva, o que pode ser considerado como uma carga horária de trabalho excessiva que ultrapassa o limite da jornada de trabalho estabelecido pela Constituição Federal de 1998 e se encontra em sentido contrário à necessidade e luta pela redução da jornada de trabalho almejada pela classe de trabalhadores da saúde.

Ainda, vale enfatizar que a carga horária destinada às atividades práticas é significativamente superior à teórica, conseqüentemente há uma lacuna nesta área pois não há tempo hábil o suficiente para garantir atenção igualitária ao conhecimento teórico. Portanto, é necessária a redistribuição com maior proporcionalidade do percentual da carga horária teórica e prática para que não haja priorização exacerbada da atuação prática em serviço em detrimento da formação teórica.

Um outro desafio se refere à posição dos residentes, os quais, apesar de já serem profissionais graduados, ora são encarados como acadêmicos e tem a própria autonomia reduzida quanto à tomada de decisão exigida para a assistência em saúde, ao passo de que ora não são vistos como profissionais em processo formativo e, por esse motivo, por vezes não recebem a devida supervisão por meio da preceptoria necessária à formação profissional. Além disso, há situações em que se observa preceptores pouco colaborativos quanto ao acompanhamento adequado dos residentes, o que conseqüentemente pode dificultar o processo de ensino-aprendizagem assim como pode gerar sobrecarga de trabalho para os residentes. Sendo assim, é válido reforçar a necessidade de constante capacitação dos profissionais vinculados à função de preceptoria das RMS.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os programas de Residências Multiprofissionais em Saúde em Nutrição são pontos chave que corroboram para a formação e capacitação dos recursos humanos atuante no SUS no âmbito da nutrição por meio do desenvolvimento de atividades formativas sob o modo de estágio-trabalho onde a educação em serviço é estimulada.

Além disso, o formato das residências favorece a garantia da integralidade e da qualidade da assistência à saúde com base em um modelo que atenda as demandas biopsicossociais da sociedade, o qual deve ser cada vez mais valorizado ao passo de que haja afastamento do modelo de atenção biomédico fragmentado.

Levando em consideração o estímulo à pesquisa, a produção científica realizada pelos residentes tem como um dos principais benefícios discorrer sobre temas de grande relevância

para o sistema de saúde brasileiro, fornecendo dados que embasem a criação de políticas públicas destinadas à saúde e, portanto, possam contribuir para a melhor qualidade da assistência e gestão, promoção da saúde e prevenção de doenças.

Por fim, destaca-se a necessidade de garantir mais atenção a determinadas questões relacionadas ao funcionamento das RMS, como a carga horária excessiva, priorização do estágio-trabalho em detrimento do desenvolvimento teórico e capacitação dos profissionais preceptores, com a finalidade de melhorar a qualidade e formação dos nutricionistas residentes para atuação prioritariamente em âmbito do SUS.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO (ASBRAN).** Manual Orientativo: Sistematização do Cuidado de Nutrição. FIDELIX, M. S. P. (Org.). São Paulo: Associação Brasileira de Nutrição, 2014.
- BRASIL.** Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN N° 600, de 25 de fevereiro de 2018. Brasília, DF, 2018.
- BRASIL.** Lei n° 8.080 de, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990
- BRASIL.** Lei n° 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis n°s 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2005
- BRASIL.** Lei n° 8.234, de 17 de setembro de 1991. Regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1991
- BRASIL.** Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Princípios e Diretrizes para a NOB/RH-SUS. Brasília-DF, 2003.
- CARNEIRO, E.M. et al. A Residência Multiprofissional em Saúde: expectativas de ingressantes e percepções de egressos. **Physis**. 3, 2021.
- OLIVEIRA, M. J. F. et al. Papel do nutricionista em uma equipe de saúde hospitalar multiprofissional: percepção e expectativas de seus integrantes. **BRASPEN journal**, v. 35, n. 3, p. 270–278, 2020. DOI: 10.37111/braspenj.2020353012
- QUEIROZ, M. C. et al. Atuação do nutricionista em Residência Multiprofissional em Saúde: Um relato de experiência. **Práticas E Cuidado: Revista De Saúde Coletiva**. 1, 2020.
- SILVA, C. T. et al. Residência Multiprofissional como espaço intercessor para a educação permanente em saúde. **Texto & contexto enfermagem**. 25(1), 2016. DOI: 10.1590/0104-0707201600002760014
- SILVA, L. B. Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: alguns aspectos da trajetória histórica. **Revista Katálysis**. 21(1): 200–209, 2018.
- SOUSA, G.V. **A residência multiprofissional na efetivação da integralidade na atenção básica à saúde: Uma revisão integrativa**. 2023. 106 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde da Família - Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família) - Campus Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/74325>. Acesso em: 04/11/2024

**I CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE
COLETIVA (I CONSAC)**

